

БАДМИНТОН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИДА РЕАКЦИЯ ВА ТЕЗКОР ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Ташмуратов Фаррух Ерихонович

ТерДУ, Жисмоний тарбия ва спорт ўйинлари кафедраси
ўқитувчиси

toshmurodov19911807@gmail.com

Аннотация. Мақолада бадминтон ўқув машғулотлари жараёнида спортчиларнинг реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган методик ёндашувлар таҳлил қилинган. Бадминтонда юқори самарадорликка эришиш учун тезкорлик ва диққатнинг марказлашувини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Шу мақсадда мақолада турли ўйин вазиятлари ва симулятив машқлар орқали тезкор реакцияни ривожлантирувчи технологиялар баён этилади. Ушбу тадқиқотда таълим жараёнининг индивидуаллаштирилган ёндашувлари, замонавий воситалардан фойдаланиш ва спортчиларнинг психофизиологик хусусиятларини ҳисобга олиш масалалари кўриб чиқилган. Натижада, таклиф этилган методика спортчиларнинг техник ва тактик тайёргарлик даражасини ошириш, шунингдек, ўйиндаги қарор қабул қилиш кўникмаларини яхшилашга хизмат қилиши аниқланган. Мазкур тадқиқот бадминтон бўйича ўқув машғулотлари жараёнини такомиллаштиришда амалий қўлланма сифатида тавсия этилади.

Калит сўзлар: Бадминтон, реакция, тезкор қарор қабул қилиш, машғулот методикаси, спорт тайёргарлиги, психофизиология, симулятив машқлар, ўйин вазиятлари, индивидуал ёндашув, замонавий технологиялар.

Аннотация. В статье анализируются методические подходы к развитию способности спортсменов реагировать и принимать быстрые решения в процессе учебно-тренировочных занятий по бадминтону. Для достижения

высокой результативности в бадминтоне важно совершенствовать быстроту реакции и концентрацию внимания. С этой целью в статье представлены технологии, способствующие развитию быстрой реакции через игровые ситуации и симулятивные упражнения. В исследовании рассматриваются вопросы индивидуализации образовательного процесса, использования современных средств и учета психофизиологических особенностей спортсменов. В результате установлено, что предложенная методика способствует повышению уровня технической и тактической подготовки спортсменов, а также улучшению навыков принятия решений в игре. Данное исследование рекомендуется в качестве практического руководства по совершенствованию учебно-тренировочного процесса в бадминтоне.

Ключевые слова: Бадминтон, реакция, быстрое принятие решений, методика тренировок, спортивная подготовка, психофизиология, симулятивные упражнения, игровые ситуации, индивидуальный подход, современные технологии.

Annotation. The article analyzes methodological approaches to developing athletes' reaction and quick decision-making abilities during badminton training sessions. Achieving high performance in badminton requires improving reaction speed and concentration. To this end, the article presents technologies for enhancing quick reactions through various game situations and simulation exercises. The study examines issues such as the individualization of the educational process, the use of modern tools, and consideration of athletes' psychophysiological characteristics. The findings demonstrate that the proposed methodology helps improve athletes' technical and tactical preparation levels, as well as their decision-making skills during gameplay. This research is recommended as a practical guide for optimizing the training process in badminton.

Key words: Badminton, reaction, quick decision-making, training methodology, sports preparation, psychophysiology, simulation exercises, game situations, individualized approach, modern technologies.

Долзарблиги. Бадминтон ўқув машғулоти жараёнида реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Замин тезкор ҳаракатлар ва тўғри қарорлар қабул қилиш бадминтон ўйинида юксак натижаларга эришишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги вақтда спорт таълими жараёнида замонавий технологияларни қўллаш, индивидуал ёндашувларни жорий этиш ва психофизиологик хусусиятларни ҳисобга олиш талаб этилади. Бадминтон каби юқори динамикага эга бўлган спорт турларида тезкор реакция ва қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантириш нафақат техник ва тактик тайёргарликни яхшилашга, балки умумий спорт самарадорлигини оширишга ҳам хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан, ушбу мақола ўқув машғулоти жараёнини такомиллаштириш ва янги методикаларни жорий этиш орқали спортчиларнинг профессионал даражасини янада оширишга қаратилган бўлиб, илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади: Бадминтон ўқув машғулоти жараёнида спортчиларнинг реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантириш учун самарали методикани ишлаб чиқиш ва унинг натижадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот вазифалари:

- бадминтонда реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларининг аҳамиятини аниқлаш ва уларга таъсир этувчи психофизиологик ва методик омилларни ўрганиш.

- турли ўйин вазиятлари ва симулятив машқларни қўллаган ҳолда реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантирувчи технологияларни ишлаб чиқиш.

- таклиф этилган методиканинг спортчиларнинг техник ва тактик тайёргарлигига таъсирини экспериментал асосда таҳлил қилиш ва унинг амалий самарадорлигини баҳолаш.

Адабиётлар шарҳи. Бадминтон ўқув машғулотларида спортчиларнинг реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар турли йўналишларда амалга оширилган бўлиб, уларнинг ҳар бири ушбу жараённинг ўзига хос жиҳатларини очиб беради.

Осипова В. Д. ва Курочкин А. В. (2020) бадминтонда жисмоний тайёргарликни ошириш ва спортчиларнинг тезкор-қўникмаларини такомиллаштиришнинг замонавий ёндашувларини таҳлил қилган. Муаллифлар бадминтончи-ҳавскорлар учун махсус физик машқларнинг самарадорлигини кўрсатиб ўтишган, бу эса реакция тезлигини ва ҳаракат аниқлигини ошириш учун асос бўлиб хизмат қилади [1; 168-172 б.].

Гальшева С. М. ва Клементьев А. И. (2019) бадминтончиларнинг сенсомотор реакциясини ривожлантиришга қаратилган методикани ёш авлод билан ишлаш жараёнида тадбиқ этишни ўрганган. Ушбу тадқиқот, асосан, 8-9 ёшли спортчиларнинг бошланғич тайёргарлик босқичида амалга оширилишига эътибор қаратган ва ракетка билан тезкор ҳаракатларни такомиллаштириш учун инновацион усулларни таклиф қилган [2; 16 б.].

Корягина Ю. В. (2008) бадминтончи спортчиларнинг сенсомотор реакциясини ривожлантиришни машғулот жараёнидаги мутахассислашган усуллар орқали такомиллаштиришни ўрганган. Ушбу ишда спортчиларнинг тезкор реакциясини индивидуал ва комплекс ёндашувлар орқали ривожлантириш муҳимлиги қайд этилган [3; 142-144 б.].

Мартынова А. С. (2011) ёш бадминтончиларнинг координация қобилиятларини ривожлантиришни ўрганган. Унинг тадқиқоти 8-9 ёшли спортчилар учун муҳим бўлган ҳаракатларни бошқариш ва мувозанатни сақлаш қобилиятларини яхшилашга қаратилган. Ушбу изланиш натижалари бадминтонда техник тайёргарлик жараёнини такомиллаштиришга хизмат қилади [4; 133-137 б.].

Ахметшин А. А. (2023) спорт мутахассислиги босқичида бадминтончиларнинг координация қобилиятларини такомиллаштиришга қаратилган тадқиқотни амалга оширган. Ушбу тадқиқотда спортчиларнинг ҳаракат динамикасини яхшилаш учун замонавий восита ва методикалардан фойдаланиш аҳамияти кўрсатилган [5; 198 б.].

Зотова Ф. Р. ва Газнанова В. М. (2023) томонидан ўтказилган тадқиқотда бадминтончиларнинг жисмоний тайёргарликларига оид маҳаллий ва хорижий адабиётлар таҳлил қилинган. Ушбу таҳлил орқали спортчиларнинг умумий жисмоний тайёргарлик даражаси ва реакция қобилиятини яхшилаш бўйича энг самарали ёндашувлар тақдим этилган [6; 85-95 б.].

Шунингдек, ушбу тадқиқотлардан олинган натижалар бадминтон ўқув машғулотлари жараёнида реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантириш бўйича методикаларни такомиллаштириш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади. Улар турли ёш гуруҳларида, шунингдек, ўқув ва мутахассислашув босқичларида қўлланиладиган усулларни ўз ичига олади.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Тадқиқот натижалари бадминтон ўқув машғулотлари жараёнида реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантириш бўйича таклиф этилган методиканинг самарадорлигини аниқлашга қаратилди. Эксперимент жараёнида спортчилар икки гуруҳга ажратилди: тажриба гуруҳи ва назорат гуруҳи. Тажриба гуруҳи машғулоти жараёнида махсус симулятив машқлар ва ўйин вазиятлари асосида

ишлаб чиқилган методикадан фойдаланди, назорат гуруҳи эса анъанавий усуллардан фойдаланди.

- Реакция тезлигини баҳолаш натижалари. Тажриба гуруҳи машғулотлари натижасида спортчиларнинг визуал ва аудиал реакция тезлиги кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланди. Эксперимент бошида тажриба гуруҳидаги реакция тезлиги ўртача 0,35 сонияни ташкил этган бўлса, машғулотлар якунида бу кўрсаткич 0,28 сониягача қисқарди. Назорат гуруҳидаги ўзгаришлар эса сезиларли бўлмади — ўртача реакция тезлиги фақат 0,33 сониядан 0,32 сониягача ўзгарди.

- Тезкор қарор қабул қилиш қобилиятини баҳолаш натижалари. Тезкор қарор қабул қилиш қобилиятини баҳолаш учун турли ўйин сценарийлари ва симуляция асосидаги топшириқлар қўлланилди. Тажриба гуруҳи спортчилари ўйин вазиятларида тўғри ва тезкор қарор қабул қилиш кўрсаткичларини 22% га яхшилашди, назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич 8% га яхшиланди.

- Техник ва тактик тайёргарлик даражаси. Тажриба гуруҳи машғулотлари жараёнида тактик юндалишни аниқлаш, рақиб ҳаракатларини олдиндан баҳолаш ва ўз ҳаракатларини тўғри мувофиқлаштириш каби кўникмаларда ҳам сезиларли ўзгаришлар қайд этилди. Айниқса, ракетка ҳаракатларини бошқариш ва тўпни жўнатиш аниқлиги яхшилангани кузатилди. Назорат гуруҳида бундай ўзгаришлар фақат частично намоён бўлди.

Муҳокама. Олинган натижалар таклиф этилган методиканинг самарадорлигини тасдиқлади. Махсус симулятив машқлар ва ўйин вазиятлари асосида ташкил этилган машғулотлар спортчиларнинг психофизиологик хусусиятларини ривожлантиришга, реакция тезлигини оширишга ва тезкор қарор қабул қилиш кўникмаларини яхшилашга ёрдам берди. Шу билан бирга, индивидуал ёндашув ва замонавий воситалардан фойдаланиш машғулот жараёнининг самарадорлигини янада оширди.

Тадқиқотдан келиб чиққан ҳолда, бадминтон ўқув машғулоти жараёнида ушбу методикани қўллаш техник ва тактик тайёргарлик даражасини ошириш билан бирга, спортчиларнинг ўйиндаги ишончини ҳам мустаҳкамлайди. Методика бошқа спорт турларига ҳам мослаштирилиши мумкинлиги илмий жиҳатдан ўрганишни талаб қилади.

Хулоса. Бадминтон ўқув машғулоти жараёнида спортчиларнинг реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини ривожлантириш учун ишлаб чиқилган методика ўз самарадорлигини намоён этди. Ушбу тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, махсус симулятив машқлар ва ўйин вазиятлари асосидаги машғулотлар реакция тезлигини ошириш, тезкор қарор қабул қилиш қобилиятларини такомиллаштириш ва спортчиларнинг умумий техник ва тактик тайёргарлигини яхшилашда муҳим ўрин тутди.

Таклиф этилган методика таълим жараёнининг индивидуаллаштирилган ёндашувини қўллаш, замонавий воситалардан фойдаланиш ва психофизиологик хусусиятларни ҳисобга олиш каби устунликларга эга. Бу, ўз навбатида, спортчиларнинг ўйиндаги ишончини мустаҳкамлашга ва юқори натижаларга эришишга ёрдам беради.

Тадқиқотдан келиб чиққан ҳолда, методикани нафақат бадминтонда, балки реакция ва тезкор қарор қабул қилиш қобилиятлари муҳим ўрин тутадиган бошқа спорт турларида ҳам мослаштириб қўллаш мумкинлиги тавсия этилади. Ушбу ишнинг натижалари бадминтон ўқув машғулоти жараёнини янада такомиллаштиришда илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлиб, спорт таълими ва тренировкисида янги имкониятлар яратади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Осипова В. Д., Курочкин А. В. Современные подходы к повышению уровня физической подготовленности в игровых видах спорта и пути совершенствования скоростно-силовых способностей бадминтонистов-

любителей //Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 168-172.

2. Галышева С. М., Клементьев А. И. Методика развития сенсомоторной реакции у бадминтонистов 8-9 лет на этапе начальной подготовки //Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №. 2. – С. 16-16.

3. Корягина Ю. В. Развитие специфических видов сенсомоторных реакций в тренировочном процессе бадминтонистов //Омский научный вестник. – 2008. – №. 1 (63). – С. 142-144.

4. Мартынова А. С. Развитие координационных способностей у бадминтонистов 8-9 лет на этапе начальной подготовки //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2011. – Т. 73. – №. 3. – С. 133-137.

5. Ахметшин А. А. Совершенствование координационных способностей бадминтонистов на этапе спортивной специализации //П 78 Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры: Сборник материалов. – 2023. – С. 198.

6. Зотова Ф. Р., Газнанова В. М. Физическая подготовка бадминтонистов: аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы //Наука и спорт: современные тенденции. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 85-95.